

LINGVOKULTUROLOGIYADA KONTSEPTSIYA TUSHUNCHASINING TALQINI

Sh. M. Haydarov

TIPI dotsenti, filol.f.n., O'zbekiston

shohqadamh@gmail.com

Lingvokulturologiya maxsus fan sohasi sifatida zamonaviy tilshunoslikda bir qancha sermahsul tushunchalarni keltirib chiqardi: lingvokulturema, madaniyat tili, madaniy matn, madaniyat kontsepti, lingvomadaniy paradigma va h.k. Mazkur tushunchalardan eng muhimlari madaniy sema, madaniy fon, madaniy kontsept bo'lib, ular madaniy informatsiyani til birliklari vositasida ko'rsata oladi.

Tilshunoslik ilmida lingvokulturologiya – XX asrning 90-yillaridan boshlab shakllangan va tilshunoslikning mustaqil yo'nalishi deb hisoblanishi mumkin bo'lgan fan sifatida yuzaga keldi. "Lingvokulturologiya" atamasi V.N.Teliya boshchiligidagi Yu.S.Stepanova, A.D.Arutyunova, V.V.Vorobyova, V.Shak-Leina, V.A.Maslova va boshqa tadqiqotchilarning asarlari hamda frazeologik maktab vakillarining ishlari bilan bog'liq holda paydo bo'ldi [1, 208 b]. Binobarin, lingvokulturologiya (madaniy tilshunoslik) so'nggi o'n yilliklarda rivojlanib kelayotgan tilshunoslikdagi antropotsentrik paradigmaning mahsuli bo'lib, u tilni madaniy hodisa sifatida o'rganadi. Bu til maxsus milliy mentalitetning ifodasi sifatida harakat qilganda, milliy til prizmasi orqali dunyoning ma'lum bir ko'rinishini aks ettiradi.

Lingvokulturologiya bu – tilshunoslik va madaniyatshunoslik chorrahasida paydo bo'lgan va tilda aks etgan hamda mustahkamlanib borgan xalq madaniyatining namoyon bo'lishini o'rganish bilan shug'ullanadigan tilshunoslikning bir bo'lagi ekanligi ko'plab manbalarda keltirib o'tilganligi barchaga ayon [1, 209 b].

Rus tilshunoslaridan V.I.Karasik lingvokulturologiya (madaniy tilshunoslik)ni "til va madaniyatning o'zaro aloqasi va o'zaro ta'siri haqidagi ilmiy bilimlarning murakkab sohasi" deb hisoblaydi va uning qiyosiy xususiyatiga e'tibor beradi. U madaniy kontseptsiyani madaniy tilshunoslikning asosiy birligi deb ataydi va tadqiqot birliklari sifatida u haqiqatlarni va "fon ma'nolarini, ya'ni, aniq va mavhum nomlarning mazmunli xususiyatlari"ni ilgari suradi. [2, 108-121 b].

Tilning madaniy tilshunoslik uchun o'rganish ob'ekti sifatida emas, balki "ko'zgu", "yig'ma jamg'arma", "tashuvchi" va "vosita" sifatida xizmat qilishi juda muhim bo'lib tuyuladi. Ushbu ilmiy intizomning vazifalariga til va madaniyat, til va etnos, til va milliy mentalitet o'rtasidagi munosabatlarni o'rganish va tavsiflash kiradi. U Benvenistning bashoratiga ko'ra "uchlik asosida – til, madaniyat, inson

shaxsiyati" va lingomadaniy ob'ektiv sifatida taqdim etiladi, bu orqali tadqiqotchi etnosning moddiy va ma'naviy o'ziga xosligini ko'ra oladi [3, 64-72 b].

Bu boradagi o'z izlanishlarini olib borgan V.A. Maslova bugungi kunda lingvokulturologiyada bir necha yo'nalishlar shakllanganligini ta'kidlaydi:

1. Ayrim ijtimoiy guruh, etnosning madaniy tilshunosligi ba'zi bir madaniy jihatdan yorqin davrda, ya'ni, o'ziga xos madaniy tilshunoslik vaziyatini o'rganish.

2. Diaxronik madaniy tilshunoslik, ya'ni, ma'lum bir vaqt mobaynida etnik guruhning madaniy tilshunoslik holatidagi o'zgarishlarni o'rganish.

3. Turli xil, ammo o'zaro bog'liq etnik guruhlarining madaniy tilshunoslik ko'rinishini o'rganadigan qiyosiy madaniy tilshunoslik.

4. Qiyosiy madaniy tilshunoslik. U endi rivojlana boshlaydi.

5. Madaniy tilshunoslik lug'atlarini tuzadigan lingvomadaniy leksikografiya.

Rus tilshunoslaridan V.A.Maslovaning so'zlariga ko'ra, inson, shaxsiyat madaniyatni yaratadi va unda yashaydi. Shaxsda insonning ijtimoiy tabiati birinchi o'ringa chiqadi va shaxsning o'zi ijtimoiy-madaniy hayotning sub'ekti sifatida harakat qiladi.

Tilshunoslik shaxsining mazmuni odatda quyidagi tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladi:

1) ta'lim mazmunining qiymati, g'oyaviy, tarkibiy qismi, ya'ni, qadriyatlar tizimi yoki hayotiy ma'nolar. Til olamga dastlabki va chuqur qarashni ta'minlaydi, dunyoning lingvistik qiyofasini shakllantiradi va milliy xarakterni shakllantirish asosida yotadigan va lingvistik dialog jarayonida amalga oshiriladigan ma'naviy g'oyalar ierarxiyasini shakllantiradi;

2) madaniy komponent, ya'ni, tilga qiziqishni oshirishning samarali vositasi sifatida madaniyatni o'zlashtirish darajasi. O'rganilayotgan madaniyat faktlarini jalb qilish nutq va nutqdan tashqari xatti-harakatlar qoidalari bilan bog'liq bo'lgan til, etarli darajada foydalanish ko'nikmalarini shakllantirishga va aloqa sherigiga samarali ta'sir ko'rsatishga yordam beradi;

3) shaxsiy komponent, ya'ni, bu har bir odamda mavjud bo'lgan o'sha individuallik, chuqurlikdan iborat [1, 215 b].

Inson bu – insonni aniqlashning eng muhim vositasi bo'lgan til orqali tekshirilishi mumkin bo'lgan milliy mentalitetning tashuvchisi sanaladi.

Kontseptsiyani tushunishda lingvokulturologik yondashuv shundan iboratki, kontseptsiya madaniyatning asosiy birligi, uning kontsentrati sifatida tan olinadi. Tilshunos olim Yu.S. Stepanovning yozishicha, "kontseptsiyaning tuzilishi uni madaniyat haqiqatiga aylantiradigan hamma narsani o'z ichiga oladi – asl shakli (etimologiya); fakt tarkibidagi asosiy xususiyatlarga siqilgan tarix; zamonaviy

uyushmalar; taxminlar va boshqalar”. Ushbu tushunchadagi kontseptsiyalar dunyoning ilmiy rasmiga qarama-qarshi bo‘lgan dunyoning sodda tasviri bilan o‘zaro bog‘liqdir, tadqiqotchilar “amaliy falsafaning” “haqiqat”, “taqdir”, “yaxshilik” va boshqalar kabi tushunchalari haqida gapirishadi. [4, 41 b].

Kontseptsianing ifodasi bu – to‘g‘ridan-to‘g‘ri yoki bilvosita uning mazmunini aks ettiruvchi, oydinlashtiradigan va rivojlantiradigan lingvistik va lisoniy bo‘lmagan vositalarning butun majmui hisoblanadi deb olishimiz mumkin.

Kontseptsianing tavsifi bu – uning nomining ma’nosini va eng yaqin belgilarini talqin qilish uchun maxsus tadqiqot protsedurasidir. Masalan, *ta’rif, kontekstli tahlil, etimologik tahlil, paremiologik tahlil, intervyu, so‘roq, izoh berish* kabilar ana shular jumlasidandir. Kontseptsiya so‘zning asosiy ma’nosining asl, prototipik modeliga asoslanadi (*ya’ni, so‘zning barcha ma’nolarining o‘zgarmasligi*). Shu munosabat bilan biz kontseptsianing markaziy va periferik zonalari haqida mushohada yuritishimiz mumkin.

Kontseptsiya tizimli bilim birligi sifatida harakatlanuvchi maydon strukturasi ega hamda yadro va atrof-muhit nuqtai nazaridan tavsiflanishi mumkin. “Yadroga eng katta hissiy – vizual konkretlik, eng yorqin asosiy tasvirlarga ega prototipik qatlamlar kiradi; ko‘proq mavhum xususiyatlar kontseptsianing atrofini tashkil qiladi. U yoki bu kontseptsiya xususiyatining periferik holati uning kontseptsiya sohasidagi ahamiyatsizligi yoki muhim emasligini umuman bildirmaydi, xususiyat holati uning yadrodan uzoqligi o‘lchovini majoziy vakillik, konkretlik va ravshanlik darajasi bo‘yicha ko‘rsatadi”. Masalan, **vaqt** tushunchasini maydon tuzilishi deb ta’riflash mumkin. Kontseptsianing yadrosi uning haqiqiy belgilari deb hisoblanadi: **vaqt, payt, davr**; periferiya esa – **ob-havo, tong, ish** va boshqalar [3, 64 b].

Tushuncha tarkibiy qismidan tashqari, kontseptsiya tarkibida qiymat darajasi ham ajralib turadi. Qadriyatlar jamiyat rivojlanishi bilan bog‘liq bo‘lib, ular ijtimoiy harakatlarni belgilaydi, yakuniy va oraliq maqsadlarni belgilaydi. Ijtimoiy institutlar madaniyatning qadriyat ustuvorliklarini o‘z maqsadlari va harakat usullari bilan aks ettiradi. Ushbu muassasalar doirasida o‘z rollarini bajarishga intilib, odamlar o‘zlarini tutishda madaniy qadriyatlarni boshqaradilar. Xulq-atvor qadriyatlari va me’yorlari inson tajribasining muhim qismidir va tabiiy ravishda tilda aks etadi. Ularning tilda namoyishi tizimli xarakterga ega va lingvistik tasvirning tomonlaridan biri sifatida qaralishi mumkin.

Lingvokulturologiya kontseptsiasining tuzilishi, kontseptual va qiymat tarkibiy qismlaridan tashqari, majoziy ma’noga ham ega. Kontseptsianing majoziy tomoni – bu amaliy bilimlarning tegishli xususiyatlaridan iborat. Bu haqiqatni bilish usuli bilan bog‘liq va har doim ham to‘liq aks etavermaydi. Kontseptsianing

majoziy komponenti ma'ruzachilarning ob'ekt haqidagi sodda, ko'pincha stereotipli g'oyalari tufayli yaratilgan va ularning assotsiatsiyalari va idrokiy kuzatuvlari asosida qurilgan. [2, 68 b].

Shu o'rinda ko'plab o'rinda bo'lgani kabi olimlarimiz orasida ham so'z va tushuncha, so'z va kontseptning farqlovchi jihatlarida baxsli holatlar kuzatiladi. So'z va kontseptsiyaning farqi shundaki, so'z va kontseptsiya bir xil tovush, harflar majmuasida amalga oshadi va bu holat ba'zi qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi, hamda bir qator savollar tug'diradi.

So'z va kontseptsiyaning eng muhim farqlaridan biri ularning ichki mazmuni bilan bog'liq. So'zning ichki mazmuni uning semantikasi va qo'shimcha ma'nolari, ya'ni semantik va leksik-semantik variantlar to'plami, shuningdek, ekspresiv G'emotsionalG' stilistik rang berish, baholash va boshqalarda namoyon bo'ladi.

Kontseptsiyaning ichki mazmuni bu – ma'nolar to'plamining bir turi, uning tashkil etilishi so'zning tuzilishidan semantik va leksik-semantik variantlardan sezilarli darajada farq qiladi.

Olimlar kontseptsiya va ma'noni farqlash mezonlarini tushunchaning so'zning ma'nosini kengaytirib, taxmin qilish imkoniyatlarini qoldirib, oldindan xayol qilish, o'ylash, so'zning hissiy aurasini yaratishida deb bilishadi. Ma'no va kontseptsiyaning farqi ichki hajmda, tarkibda. Kontseptsiya va ma'no o'rtasidagi bog'liqlik ularning kategorial holati bilan belgilanadi.

Kontseptsiyaning mazmuni ma'nodan kengroqdir, chunki "kontseptsiya ... o'z tuzilishini saqlab qoladi, butun tarix davomida ushbu tuzilishga kiritilgan xususiyatlarni yo'qotmaydi. Kontseptsiyalar tarkibi faqat qo'shimcha xususiyatlarni ta'kidlash bilan to'ldiriladi.

Demak, kontseptsiya bu – jamoaviy ongga mansub, til orqali ifodalangan ko'p o'lchovli semantik shakllanishdan boshqa narsa emas, shu jumladan uning tarkibida shaxsiy va milliy madaniy-tarixiy tajriba, so'zning hissiy tomoni aks etadi.

References / Adabiyotlar

1. Маслова В.А. Маданий тилшунослик: дарслик. – М.: Академия нашриёт маркази, 2001 йил.
2. Карасик В. И. Маданий тилшунослик категориялари тўғрисида. Тилшунослик шахси: алоқа муаммолари. – Волгоград: Ўзгариш, 2001 йил
3. Воркачев С.Г. Маданий тилшунослик, лингвистик шахс, концепция: тилшуносликда антропоцентрик парадигманинг шаклланиши // Филология фанлари.- 2001. - №1.
4. Степанов Ю.С. Константлар: Рус маданияти луғати. – Москва: Академик лойиҳа, 2001 йил.